

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРРОЗИЕСТОЙКОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, И ИХ КОНСТРУКЦИЙ

**Асатов Нурмухаммат Абдуназарович,
Джураев Уктам Уралбоевич**

**“Строительство зданий и сооружений”
Джизакский политехнический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390232>**

Аннотация: В статье приведены данные исследований по эффективному применению полимерного реагента POLY-ANS для повышения коррозионной стойкости цементных бетонов.

Ключевые слова: комплекс агрессивных факторов, локальные разрушения, защита, гидрофобизация, полимерный реагент, повышение водонепроницаемости, обеспечение коррозиестойкости.

В реальных условиях в процессе эксплуатации на железобетонные конструкции производственных зданий обычно воздействует комплекс из двух или большего количества эксплуатационных агрессивных факторов. Получаемый эффект при воздействии такого комплекса значительно сложнее, чем от каждого фактора в отдельности или даже от их суммирования. Совместное воздействие активных сред и механических напряжений приводит к интенсификации деструкции и, в частности, коррозионных процессов.

Железобетонные конструкции, кроме значительных эксплуатационных условий работы испытывают и воздействие окружающей среды. Как показывают исследования ряда учёных [1], скорость агрессивного воздействия окружающей среды на конструкции зданий, в последнее время значительно возросла. Об этом свидетельствует появление многочисленных трещин и отслоение облицовки фасадов зданий, достаточно частые обрушения конструкций и отдельных их элементов, осадки зданий, разрушение зданий, цоколей, отмосток, возникновение белых соляных пятен – высолов на стенах, цоколе, элементах каркаса, перекрытиях и др.

Без проведения соответствующих технических мероприятий произойдёт ухудшение состояния надземных и подземных конструкций производственных зданий, что может привести к появлению опасных

трещин в этих конструкциях, обрушению отдельных участков стен, осадкам фундаментов, деформациям зданий и сооружений.

Данные наблюдений за эксплуатацией производственных зданий и сооружений свидетельствует также о том, что систематический контроль над производственной средой регулярно не производится, а непредвиденные причины изменения агрессивных воздействий, связанные с несоблюдением проектного технологического режима и нарушением предписанных правил эксплуатации оборудования и инженерных сетей на предприятии, фиксируются далеко не всегда [2].

Многочисленные обследования промышленных зданий и сооружений [3] показывают, что большинство разрушений несущих железобетонных конструкций носят локальный характер и представлены следующими видами:- общее разрыхление структуры бетона и появление мельчайших дефектов как предшественников более глубоких и опасных разрушений;

- отделение защитного, относительно арматурных стержней и каркасов, слоя бетона;

- полное разрушение структуры бетона на участках, подверженных систематическому коррозионному воздействию с осыпанием продуктов разрушения.

Наиболее характерными причинами, приводящими к локальным разрушениям несущих бетонных и железобетонных конструкций, являются неисправность и низкая гидроизолирующая способность подземных конструкций (фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов), несовершенство ряда конструктивных элементов, в том числе деформационных швов, водостоков, примыкания отмостки к зданию, отсутствие или неудовлетворительная работа эксплуатационных служб.

Немаловажную роль, играют причины, связанные с низким качеством бетона или низким качеством выполнения строительных работ. Все указанные причины приводят, в конце концов, к тому или иному виду коррозии бетона и коррозии арматурной стали.

Вопрос обеспечения надежности работы бетонных и железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений весьма проблематичен при их эксплуатации в районах сухого жаркого климата республики с интенсивным засолением почв, грунтов и подземных вод. В бетонных и железобетонных конструкциях, частично погруженных в

минерализованную воду и имеющих значительную для испарения воды поверхность наблюдается кристаллизация солей в порах и капиллярах бетона, приводящая к коррозии III вида.

Разрушение бетона происходит в результате перехода, накопившихся в порах солей из безводной или маловодной формы в кристаллогидраты с высоким содержанием воды. При возможном проявлении вышеописанных факторов наиболее целесообразна такая защита, которая касается всемерного повышения плотности бетона, модификации его состава, водонепроницаемости[4].

Гидрофобизация стенок капилляров цементного камня полимерными добавками предотвращает диффузию воды вглубь бетона и, следовательно. Было изучено влияние добавки POLY-ANS (реагент полимерный) разной концентрации на водопотребность бетона. Представленные в табл.1 данные показывают, что водопоглощение бетонов с добавками на 22-39 % меньше, чем эталонного бетона.

Из данных табл. 1 следует, что добавки POLY-ANS уменьшают водонасыщение бетона в 1,2-1,7 раза. Отношение водопоглощения к водонасыщению показывает наличие «резервных пор». Анализ табл. 1 свидетельствует, что объём «резервных пор» в бетоне классов В-15 и В-22,5 составляет 9-12 %, в тоже время с добавкой POLY-ANS - объём увеличиваются соответственно на 10-17 и 6,5-12%.

Водонепроницаемость бетона фиксировали на образцах- цилиндрах диаметром 15 и высотой 15 см. Приведенные в табл.2 данные наглядно доказывают преимущества бетонов с добавками POLY-ANS: их водонепроницаемость на 1-3 ступени выше в сравнении с контрольным составом, что объясняется меньшим начальным водосодержанием бетона с добавками и значительно лучшими характеристиками поровой структуры.

Табл.1

Влияние добавок POLY-ANS на водопоглощение бетона

Состав бетона (Ц: П:Щ)	Вид добавки	Водопоглощение, % по массе							
		при возрасте,сут							
		0,5	1	2	3	7	14	28	60

1:2,31:4,57	-	5,2	5,9	6,7	6,8	6,85	6,9	6,95	6,95
	POLY-ANS 1	3,4	4,1	5,0	5,1	5,15	5,2	5,4	5,4
	POLY-ANS 2	3,3	3,9	4,6	4,75	4,85	4,95	5,05	5,05
	POLY-ANS 3	3,1	3,7	4,3	4,4	4,5	4,55	4,6	4,6
1:1,72:3,42	-	4,1	4,5	5,4	5,7	5,8	5,9	5,95	5,95
	POLY-ANS 1	2,5	3,0	3,9	4,1	4,3	4,4	4,45	4,45
	POLY-ANS 2	2,3	2,7	3,6	3,75	3,9	4,0	4,1	4,1
	POLY-ANS 3	2,05	2,4	3,1	3,9	4,1	3,5	3,6	3,6

Табл.2

Водонасыщение образцов бетона с добавками POLY-ANS

Вид бетона и вид добавки	Дозировка добавки, %	max водопоглощение по массе, %, W_n	max водонасыщение по массе, % W_B	Отношение $\frac{W_n}{W_B}$
В-15 без добавки	-	6,95	7,6	0,915
POLY-ANS 1	0,01	5,4	6,5	0,830
POLY-ANS 2	0,02	5,05	6,2	0,810
POLY-ANS 3	0,04	4,6	5,9	0,780

В-22,5 без добавки	-	5,95	6,65	0,895
POLY-ANS 1	0,01	4,45	5,3	0,839
POLY-ANS2	0,02	4,1	5,05	0,812
POLY-ANS3	0,04	3,6	4,5	0,800

Табл.3

Влияние добавок POLY-ANS на водонепроницаемость бетона класса В-22,5

Вид добавки	Максимальное давление до просачивания воды, АТИ	Время выдерживания при максимальном давлении до просачивания, ч-мин
без добавки	4	3-52
POLY-ANS -1	6	4-40
POLY-ANS -2	8	5-36
POLY-ANS -3	12	6-45

Таким образом показано, что добавки POLY-ANS за счёт улучшения параметров поровой структуры, снижения водопотребности и объёмной гидрофобизации цементной системы повышают плотность, водонепроницаемость, морозостойкость бетона и уменьшают его водопоглощение и водонасыщение, что предопределяет высокую коррозионную стойкость. Так, морозостойкость бетона с добавками POLY-ANS в 1,7-2,7 раза выше, чем эталона, водопоглощение ниже на 22-39%, водонасыщение – в 1,2-1,7 раза, а водонепроницаемость увеличивается с 4 до 6-12 АТИ или в 1,5-4 раза.

References:

1. Асатов Н. А. и др. Исследования влияния тепловой обработки бетона повышенной водонепроницаемости на его прочность // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 34-37.

2. Asatov N. Concrete structure with complex additives //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1030. – №. 1. – С. 012014.
3. Джураев У. У. Повышение технического состояния зданий и сооружений на основе поверочного расчета //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 70-74.
4. Джураев У. У. и др. Влияние минеральных добавок в агрессивной среде на прочность керамзитобетона //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 144-154.
5. Джураев У. У. Пути повышения сейсмостойкости зданий из низкопрочных материалов Джизакского региона //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 299-304.
6. Аблаева У. Ш. Технологические методы улучшения долговечности бетонов в условиях сухого жаркого климата Узбекистана //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-3 (99). – С. 34-38.
7. Сагатов Б. У. Исследование усилий и деформаций сдвига в наклонных трещинах железобетонных балок //European science. – 2020. – №. 6 (55). – С. 59-62.
8. Рахмонов Н. Э. Проблемы разработки отечественного синтетического пенообразователя //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 93-95.
9. Алиев М. Р. Экспериментальное определение динамических характеристик кирпичных школьных зданий //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 66-70.
10. Asatov N., Jurayev U., Sagatov B. Strength of reinforced concrete beams hardened with high-strength polymers //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 63-65.